

Деятельность института Книжной палаты и его значение в деле сохранения культурного наследия в XX — начале XXI в.

DOI 10.22394/1726-1139-2017-7-169-174

Храпков Геннадий Николаевич

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)

Преподаватель кафедры государственного и муниципального управления

Кандидат исторических наук

hrapkov-gn@sziu.ranepa.ru

РЕФЕРАТ

Данная статья посвящена анализу и характеристике структуры и деятельности института Книжной палаты в области сохранения культурного наследия бывшего Советского Союза и современной Российской Федерации в период XX — начала XXI веков. Цель работы — на основе представленных законодательных, статистических источников и периодических изданий показать необходимость существования данного учреждения с целью сохранения ценнейших источников по истории, литературе, журналистике, музыке и подчеркнуть положительные результаты деятельности палаты в постоянно изменяющихся условиях, в том числе современной модернизации и применения IT-технологий. Для написания указанной статьи автором использовались следующие методы: структурный (стремление представить наиболее важные черты реформирования книжных палат в определенные периоды времени), системный (анализ деятельности указанной организации, конкретно ее роли в деле сохранения сведений и самих произведений, которые являются неотъемлемой частью жизни и культуры современного населения страны). Итогом данной работы стало то, что деятельность Книжной палаты остается и на сегодняшний день одним из тех факторов, что все также необходимы государству и обществу для дальнейшей работы в деле сохранения культурного наследия, так как многие единицы хранения, которые собирались сотрудниками данного учреждения в течение многих лет, представляют собой ценную основу и альтернативу европейским методам образования молодежи и сохранения национальной истории России. Результаты работы позволяют обратиться к исследованию истории существования и деятельности института Книжной палаты не только в России, но и на территории других стран, их совместной работы и проектов, что позволит увеличить количество информации социального, культурного и этнографического характера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

палата, издание, каталог, библиография, Знак почета, директор, библиотека

Khrapkov G. N.

Activity of Institute of Book Chamber and its Value in Preservation of Cultural Heritage in XX — the beginning of the XXI century

Khrapkov Gennadii Nikolaevich

North-West Institute of Management, Branch of RANEPa (Saint-Petersburg, Russian Federation)

Lecturer of the Chair of State and Municipal Management

PhD in History

hrapkov-gn@sziu.ranepa.ru

ABSTRACT

This article is devoted to the analysis and characterization of the structure and activities of the Institute book chamber in the field of cultural heritage preservation of the former Soviet Union and contemporary Russian Federation in the period of XX — beginning of XXI centuries. The aim of the work is based on the legislative, statistical sources, and periodicals to show

the necessity of existence of the institution with the aim of preserving the most valuable sources on history, literature, journalism, music and emphasize the positive results of the activities of the chamber in constantly changing circumstances, including contemporary modernization and use of IT technologies. For the writing of this article the author used the following methods: structural (the desire to present the most important features of reforming of book chambers in certain periods of time), the system (analysis of the activities of the entity, specifically its role in the preservation of information and the works that an integral part of the life and culture of the modern population). The result of this work was that the activity book chamber and remains today as one of the factors that all also required the state and society for further work in the preservation of cultural heritage, because many of the items collected by employees of this establishment for many years, represent a valuable basis and the alternative methods of the European youth education and preserving the national history of Russia. The results allow us to address the study of the history and activities of the Institute book chamber not only in Russia but in other countries, their joint work and projects that will increase the amount of information social, cultural and ethnographic character.

KEYWORDS

chamber, publishing, catalog, bibliography, Badge of honor, director, library

Одной из внутренних проблем российского государства, которые спустя столетия не утратили своей актуальности, а в определенные периоды истории России становились первоочередными, и от их решения зависело предотвращение катастрофы национального масштаба, является вопрос сохранения культурного наследия страны для последующих поколений. В число органов, находящихся под ведомством властей, чья деятельность направлена на выполнение данной задачи, входит и институт Книжной палаты, один из самых старейших из всех сохранившихся центров по сбору отечественных и иностранных произведений различных направлений, изданных на территории бывшего Советского Союза и издающихся в современной Российской Федерации.

Необходимость сохранения культурного наследия (работ в области науки, литературы, музыки) прослеживается как главная и неотъемлемая обязанность в жизни и деятельности всех без исключения людей в трудах ученых, философов, общественных и политических деятелей, приводится, бесспорно, большое количество полезных рекомендаций, советов, решений с целью избежать потери даже части того, что оставалось и хранилось в стране веками, поскольку восполнить это будет невозможно. Тем не менее значение Книжной палаты, как и ряда многих других организаций, в предотвращении подобных негативных последствий, отмечено в ряде произведений в небольшой степени, их оценка во многом сводится лишь к указанию недостатков в работе и увеличению количества разного рода указаний, которые они должны соблюдать при исполнении своего долга. В современный период времени необходим более объективный подход при проведении анализа и критики в отношении деятельности подобных учреждений с учетом необходимости оказания им поддержки в постоянно изменяющихся условиях и стандартах работы.

Объектом данного исследования является Книжная палата как организация, чье создание и предназначение было направлено конкретно на сохранение информации и сведений, многие из которых представляют особую ценность и неотъемлемую часть культуры и самобытности российского населения. Предмет исследования — структура и деятельность указанного органа в исторической и культурной сфере жизни государства в период существования СССР и современной России.

Цель работы — на основе представленных законодательных, статистических источников и периодических изданий представить характеристику значения Книжной палаты в деле сохранения ценнейших источников по истории, литературе, перио-

дической печати, музыке родной страны и подчеркнуть важность деятельности указанной организации в условиях современной модернизации и применения IT-технологий.

Официально Книжная палата как орган появилась в результате ряда преобразований, что проводились Временным правительством после Февральской революции в 1917 г. При этом следует отметить, что подобная деятельность, которой предстояло заняться всем служащим этого учреждения, получила начало в XVIII в., и продолжала развиваться далее (библиотека Академии наук, система обязательного экземпляра, библиологическое общество, библиографическое общество при Московском университете). Очередной этап в данной области в начале XX в. был ознаменован постановлением правительства от 27 апреля 1917 г. «Об учреждениях по делам печати». В третьей главе документа значится следующее — учредить Книжную палату на нижеследующих основаниях: на Книжную палату возлагается регистрация всей текущей печати в России, как неповременных, так и повременных изданий, а также типографий, литографий, металлографий и иных подобных заведений; Книжная палата ведет научную систематическую регистрацию всего печатного материала на русском языке; на Книжную палату возлагается образование книжного фонда для снабжения книгами государственных учреждений¹.

Первоначально штат палаты был рассчитан на 4-х человек: директор (заведующий русским библиографическим институтом), заведующий отделом регистрации (редактор издания «Книжная летопись»), заведующий бюро международной библиографии по естествознанию и математике, заведующий государственным книжным фондом². Таким образом, на новую организацию возлагались большие полномочия и ответственность по предстоящей работе, но, по причине очередной революции и начала гражданской войны, осуществлять такого рода деятельность было практически невозможно, и к проведению проекта в жизнь вернулись три года спустя.

Декретом Совета народных комиссаров от 30 июня 1920 г. № 289 деятельность по учету и регистрации книг, журналов и иных трудов находилась под контролем народного комиссариата просвещения. В одном из пунктов данного декрета прописано: народный Комиссариат Просвещения содействует развитию библиографии, для чего учреждает на местах и принимает в свое ведение уже существующие книжные палаты и их агентуры, открывает библиографические институты и курсы, организует библиографические библиотеки, издает книги и журналы по вопросам библиографии, регулирует и согласует деятельность всех библиографических учреждений и обществ³.

Необходимо сказать, что советская власть понимала, что такие учреждения окажутся весьма полезными в деле контроля печати на территории нового государства и облегчат работу в проведении политической агитации и просвещения всех социальных категорий населения бывшей Российской империи и пресечении распространения противозаконной литературы. Вследствие этого книжные палаты, в отличие от многих других учреждений, созданных до Октябрьской революции, не ликвидировали, а преобразовали в соответствии с тем, что было необходимо советскому правительству на данный момент.

Положительным результатом работы органов власти в области библиографического дела стало появление книжных палат в каждой республике СССР, где учитывались труды не только на русском, но и на родном языке нации, ставшей частью Советского Союза. Вот что отмечал в своей работе один из современных исследователей:

¹ Сборник указов и постановлений Временного правительства. СПб., 1917. Вып. 1. № 94.

² Там же.

³ Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1920 г. М.: Управление делами Совнаркома СССР, 1943. С. 452.

дователей: к тому времени книжные палаты, выпускавшие свои собственные «летописи», функционировали во всех других (кроме РСФСР) союзных республиках — Украинской, Белорусской, Узбекской, Грузинской, Азербайджанской, Армянской, Туркменской. С образованием новых союзных республик процесс выпуска «летописей» распространялся и на них [2].

Вплоть до очередной реорганизации в 1936 г. велась активная работа в центре и на местах: издавались ежегодные статистические сборники, проводились совещания, съезды директоров палат по вопросам координации деятельности и дальнейшего развития всего библиографического дела в СССР, вводятся систематическая группировка материала, появляются новые журналы, каталоги периодических изданий, музыкальной литературы, картографии, изобразительного искусства, рецензий на изданные труды.

Следовательно, Книжная палата вполне успешно справлялась с теми задачами, которые ставило перед ней государство, и основу которых определил в свое время В. И. Ленин. Она заключалась в том, что «нужно взять всю науку, технику, все знания, искусство» [1], без них построить общество просто невозможно. Кроме того, учреждение стало своеобразным центром хранения памяти о произведениях, что были созданы, но, в силу обстоятельств, не сохранились, что впоследствии оказало большую поддержку при решении вопроса, связанного с сохранением культурного наследия прошлого.

Центральный орган Книжной палаты, располагавшийся на территории теперь бывшей РСФСР, несколько раз менял свое название, переходил из одного ведомства в другое, увеличивался штат его сотрудников. В 1935 г. он был переименован во Всесоюзную книжную палату, и до 1992 г. изменений в названии более не было.

Структура и основные функции ВКП были прописаны в Положении от 27 июля 1936 г. С этого времени она находилась в подчинении Комитета по заведыванию учеными и учебными учреждениями ЦИК СССР и официально считалась центром государственной регистрационной библиографии. Ей был определен ряд задач: библиографический учет и обработка всей выходящей в СССР печатной продукции; организация широкой библиографической информации библиотек и населения о выходящей в СССР литературе; осуществление централизованной каталогизации выходящей литературы; руководство работами книжных палат союзных республик и автономных республик, выполнение функций Книжной палаты РСФСР; подготовка и переподготовка библиографических кадров; разработка вопросов методологии и методики библиографической работы; популяризация библиографических и книговедческих знаний; наконец, обслуживание библиографической справкой правительственных и партийных органов, учреждений и организаций СССР¹.

Главой ВКП являлся директор, назначаемый ЦИК по представлению Комитета, в его распоряжении находилось также два заместителя — по научно-методической и массово-библиографической работе и помощник по административно-хозяйственной части. Затем научные и научно-технические работники согласно утвержденному штату и Совет палаты в качестве совещательного органа при директоре в количестве не более 25 человек (аналог Ученых советов в вузах).

Сотрудники Книжной палаты в течение более 50 лет существования ВКП проводили и приняли участие в ряде мероприятий, которые представляют большую ценность для истории развития печати в СССР, работы и каталоги, составленные служащими палаты, содержат сведения о миллионах единиц печати, издававшихся на территории Советского Союза. За этот период времени издали несколько бюллетеней, начали выпуск указателя по периодической печати с 1917 по 1949 гг.,

¹ Положение о Всесоюзной книжной палате // Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР за 1936 г. М., 1946.

постоянно обновлялись сведения об изданных книгах и журналах, больше внимания уделялось научно-исследовательской деятельности, под руководством директора палаты Ю. И. Фартунина вводится в оборот новая система сбора, обработки, хранения, поиска и выдачи информации об отечественных изданиях, многие работники были награждены орденами и медалями, а ВКП получила орден «Знак почета»¹.

Следует также сказать, что к 1982 г. институт Книжной палаты представлял собой достаточно разветвленную систему, функционировавшую в республиках и автономных областях СССР. Всего насчитывалось 14 книжных палат союзных республик, три книжные палаты автономных республик РСФСР, 13 секторов государственной библиографии республиканских библиотек РСФСР; а к 1991 г. справочно-поисковый аппарат содержал 30 млн библиографических записей, а архив печати составлял более 70 млн изданий².

Очередные изменения произошли вскоре после ликвидации Советского Союза. Указом президента Б. Н. Ельцина от 30 ноября 1992 г. ВКП было преобразовано в Российскую книжную палату с прерогативами центра государственной библиографии, архивного хранения изданий, статистики печати, международной стандартной нумерации и научных исследований в области книжного дела при Министерстве печати и информации РФ³.

Несмотря на значительные потери и ухудшение условий деятельности сотрудники уже Российской книжной палаты продолжали свою работу по выпуску постоянных указателей и каталогов, создавалась первая электронная база данных об изданиях, зарегистрированных в годы Второй мировой войны, использовались новые системы и технологии.

Официально Книжная палата в России как самостоятельная организация прекратила существование в 2013 г. согласно указу президента, в котором в пункте «б» первой части о ликвидации учреждений, значилось: федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Российская книжная палата» (Москва) с последующей передачей закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в хозяйственное ведение федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» (Москва)⁴.

Тем не менее данное учреждение не прекратило свою деятельность, поскольку ИТАР-ТАСС в целях реализации данного указа президента присвоил Российской книжной палате статус одного из своих филиалов⁵. На сегодняшний день в функции палаты входят: контроль за исполнением издательствами Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов», бессрочное хранение обязательного экземпляра печатной продукции вне зависимости от его тематики и специализации в Национальном фондохранилище, а с января 2017 г. — экземпляра печатного издания в электронной форме, разработка государственных стандартов в сфере книжного дела, государственная регистрация, библиография и статистика печатных книжных и периодических изданий, ведение банка данных государственной библиографии, комплектование фондов ведущих библиотек России обязательными экземплярами изданий, присвоение индексов международной стандартной нумерации изданий:

¹ История Российской книжной палаты. Хронология событий // Блог Российской книжной палаты [Электронный ресурс]. URL: <http://russianbookchamber.blogspot.ru/p/kremlevka.html> (дата обращения: 12.04.2017).

² Там же.

³ Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1992 № 1499 «О Российской книжной палате».

⁴ Указ Президента Российской Федерации от 09.12.2013 № 894 «О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности государственных средств массовой информации».

⁵ Российская книжная палата — филиал ИТАР-ТАСС // Сайт Российской книжной палаты [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bookchamber.ru> (дата обращения: 13.04.2017).

ISBN, ISMN и ISSN, выпуск государственных библиографических указателей, научных монографий и сборников, а также журнала «Библиография и книговедение», ведение информационной системы «Книги в наличии и печати» (российский Books in Print), справочно-информационное обслуживание органов исполнительной и законодательной власти, издателей, распространителей, библиотек и других организаций, а также частных лиц в области книжного дела, консультирование и методологическая поддержка деятельности книжных палат стран-участниц СНГ¹.

Таким образом, институт Книжной палаты с учетом изменений в структуре и сфере деятельности на протяжении ста лет выполняет одну из самых тяжелых и ответственных задач, которая не только не утрачивает актуальности, но и становится все более сложной, поскольку для выполнения ряда обязательств приходится соответствовать современным условиям работы, которые претерпевают постоянные преобразования. Следует отметить, что деятельность Книжной палаты представляет собой огромный вклад в дело сохранения культурного наследия, так как многие единицы хранения, сведения о которых содержатся в базе данных РКП, являются результатом трудов многих поколений ученых, писателей, журналистов, общественных деятелей и по праву могут считаться частью национального достояния страны.

Литература

1. Гречихин А. А. Общая библиография. М. : Изд-во МГУП, 2000.
2. Левин Г. Л. Текущая национальная (государственная) библиография субъектов Российской Федерации // Библиосфера. 2014. № 2. С. 15–24.

References

1. Grechikhin A. A. General bibliography [Obshchaya bibliografiya]. M. : MSUP publishing house [Izd-vo MGUP], 2000. (rus)
2. Levin G. L. Current national (state) bibliography of territorial subjects of the Russian Federation [Tekushchaya natsional'naya (gosudarstvennaya) bibliografiya sub"ektov Rossiiskoi Federatsii] // Bibliosphere [Bibliosfera]. 2014. N 2. P. 15–24. (rus)

¹ Филиал ТАСС «Российская книжная палата» // Сайт ТАСС [Электронный ресурс]. URL: <http://tass.ru/bookchamber> (дата обращения: 14.04.2017).